

YARIMO`TKAZGICHLARDA DIFFUZIYA JARAYONLARINI O`RGANISHNING AMALIY AHAMIYATI

Saidov Safo Olimovich,

Kimyo fanlari nomzodi, Buxoro davlat universiteti «Fizika»
kafedrasida dotsenti, Buxoro, O'zbekiston, tel.: +99890-711-31-20,
ye-mail: safo.saidov.64@mail.ru.

Sharifova Madina,

Buxoro davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti «Fizika»
kafedrasida 1-bosqich magistranti, Buxoro, O'zbekiston, tel.:
+99890-412-83-65, e-mail: madinasharifova075@gmail.com.

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada oldindan belgilangan, ma'lum xossalarga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli asboblarni yaratish hamda ularni ishlab chiqarish texnologiyalari uchun o'quv va ilmiy jihatdan muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yarimo'tkazgichlarda atomlar diffuziyasi haqida so'z boradi va uni o'rganishning dolzarbligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: diffuziya, diffuziya jarayoni parametrlari, diffuziya koeffitsiyenti, tok zichligi, gaz, qattiq jism, suyuqlik, geterodiffuziya, kristall panjara, rlrktronika, mikroelektronika, yarimo'tkzglichli asboblar, yarimo'tkzglichli asboblarni ishlab chiqarish texnologiyalari, ilmiy tadqiqot markazlari, institutlar, matematik raqamli modellashtirish...

ABSTRACT This thesis shows the practical relevance of studying diffusion processes in semiconductors, which has educational and scientific-practical significance for the creation of semiconductor devices with specified properties and their production technologies.

Keywords: diffusion, diffusion process parameters, diffusion coefficient, current density, gas, solid-state, liquid, heterodiffusion, crystal lattice, electronics, microelectronics, semiconductor devices, semiconductor device manufacturing technologies, scientific research centers, institutes, mathematical numerical modeling ...

Yarimo‘tkazgichlar elektronika va mikroelektronika sohalarida juda keng qo‘llanilib, zamonaviy elektr jihozlarning deyarli hammasi — kompyuterlardan tortib to‘yali aloqa telefonlarigacha yarimo‘tkazgichli texnologiyalarga asoslangan. Kundalik hayotda, texnika va texnologiyalarda yarimo‘tkazgich moddalar va ular asosida tayyorlanadigan asboblari va qurilmalar tobora keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Buning asosiy sabablari yarimo‘tkazgich moddalarning ajoyib xossalari: yarimtkazgichlar turli tashqi ta‘sirga juda sezgir, ular zaminida ishlab chiqarilayotgan asboblarning o‘lchamlari kichik, ishlash muddati katta va bajariladigan vazifalari juda ko‘p. Shu bilan bir qatorda ular turli zarbalarga chidamlidir.

Yarim o‘tkazgichlar elektr o‘tkazuvchanligiga ko‘ra elektr tokini yaxshi o‘tkazuvchi moddalar va elektr tokini amalda o‘tkazmaydigan moddalar orasidagi oraliq vaziyatni egallagan moddalar sinfiga mansub. Yarim o‘tkazgich tarkibidagi kirishma miqdorini foizning 0.1-1% gacha o‘zgartirib, uning elektr o‘tkazuvchanligini juda katta diapazonda (millionlargacha) oshirish mumkin.

Diffuziya jarayoni gaz, suyuqlik yoki qattiq jismlarda sodir bo‘ladi va uning tezligi moddaning zichligi, qovushoqligi, temperaturasi va diffuziyalanuvchi moddaning tabiati va boshqa bir qator faktorlarga bog‘liq bo‘ladi. Temperatura ko‘tarilishi bilan diffuziya jarayoni tezlashadi.

Diffuziyaning juda ko‘p turlari mavjud, xususan:

- 1) O‘z diffuziya (bir aralashmali sistemalarda);
- 2) Geterodiffuziya (ko‘p aralashmali sistemalarda).

Shved olimi Svente Arrenius yarim o‘tkazgichlarda diffuziya jarayonlarini nazariy o‘rganib, kristall panjaraning tugunlari va tugunlar orasi orqali atomlarning o‘z-o‘zidan tarqalishi va turli elementlarning diffuziya mexanizmlariga asosan kristall panjarada hosil bo‘lgan qattiq eritmaning turiga qarab belgilanishi aniqlagan. Bundan tashqari 1855-yilda shvedtsariyalik olim Fik tomonidan ideal gazlar va eritmalaridagi diffuziya jarayonlarini tasvirlash uchun o‘zining birinchi (Fikning

birinchi qonuni) va ikkinchi (Fikning ikkinchi qonuni) qonunlarini yaratdi. Fikning birinchi va ikkinchi qonuni boshlang'ich va chegaraviy shartlar va diffuziya koeffitsiyenti berilganda modda atomlarining koordinata bo'ylab taqsimlanishi, moddaning sirt diffuziyasi, modda miqdori va boshqa kattaliklarni aniqlab beradi [1-15].

Xo'sh, yarimo'tkazgichlarda diffuziya jarayonlarini o'rganishning amaliy ahamiyati nimada?

Hozirgi kunda diffuziyalanuvchi kirishma moddaning oqim zichligi, N - aralashma atomlarining konsentratsiyasi, D_0 doimiy va D - diffuziya koeffitsiyenti, E_d - diffuziya faollashuv energiyasi, yarimo'tkazgich materialida aralashmalarning taqsimlanish grafiklari, moddaning yarimo'tkazgichda tarqalish tezligi, konsentratsiyalar nisbati, harakatchanliklar va boshqa bir qator parametrlarni aniqlash yangi zamonaviy yarimo'tkazgich asboblarni yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, yarimo'tkazgichlarda diffuziyaning yuqorida keltirilgan parametrlarini aniqlamasdan turib yarimo'tkazgichlar asosida ishlaydigan asboblarni yaratish texnologiyalarini yaratish ham ancha mushkul.

Ushbu yo'nalishda O'zbekiston (O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarkibidagi bir qator ilmiy tadqiqot institutlari, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Fizika fakulteti, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti huzuridagi Yarim o'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika instituti, Islom Karim nomidagi Toshkent Davlat texnika instituti, Andijon davlat Universiteti, Buxoro Davlat Universiteti va boshqalar), Rossiya Federatsiyasi (M. V. Lomonosov nomidagi Moskva Davlat Universiteti, Sankt Peterburg Universiteti, Rossiya Fanlar Akademiyasi, A.F. Ioffe nomidagi Fizika-texnika ilmiy tadqiqot instituti), Amerika (Kaliforniya Universiteti, Vashington universiteti, Chicago Universiteti,), Xitoy (Tsinghua Universiteti, Fudan Universiteti, Pekin Universiteti,) va Yevropa davlatlarida yarim o'tkazgichlarda diffuziya jarayonlarini tadqiq qiluvchi bir necha yuzlab ilmiy markazlar samarali faoliyat olib bormoqda.

Yarimo'otkazgichli asboblarni yaratishda ular asosidagi materiallarga turli elementlar diffuziyasini o'rganish amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, oldindan rejalashtirilgan, maxsus xossalarga ega bo'lgan yarim o'tkazgich asboblarni yasashda aynan diffuziya jarayonlari parametrlarini bilish dolzarb vazifadir. Lekin o'tgan asrning oxirlariga kelib, yarim o'tkazgichli asboblarni ishlab chiqarishda ularni yaratish texnologiyalarining ko'p vaqt talab qilishi sababli, ma'lum yarimo'otkazgichlarda diffuziya jarayonlarini o'rganishda matematik raqamli modellashtirish usullari (maxsus yaratilgan dasturlar) dan foydalanila boshlandi. Misol tariqasida bir qator o'quv va ilmiy markazlarda keng tarqalgan raqamli modellar - Diffuzion, HD DIFFUSION, FYS4310 – (Material Science of Semiconductors) yaratildi. Bu raqamli modellar yarim o'tkazgichlarda diffuziya jarayonlarni o'rganishda ko'plab qulayliklarni yuzaga keltirdi, eng muhimi ko'plab tadqiqotchilar vaqtini tejab qoldi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, yarimo'otkazgichlar fizikasida oldindan belgilangan, ma'lum parametrlarga ega bo'lgan yarimo'otkazgichli asboblarni yaratish hamda ularni ishlab chiqarish texnologiyalari uchun o'quv va ilmiy jihatdan muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yarimo'otkazgichlarda atomlar diffuziyasi hozirgi kundagi dolzarb yo'nalishlardan biridir.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Хамдамов Ж.Ж., С.О. Саидов, Насуллаев Б.С.Ў. Исследование [влияния различных видов излучений на электрофизические свойства кремниевых структур, легированных переходными элементами. Актуальные проблемы современной физики. Материалы международной научной и научно-технической конференции. Бухарский государственный университет. 25-26- ноябрь 2022 г. 68-70 с. -Режим доступа: URL: \[https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/8231/5238/22790\]\(https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/8231/5238/22790\).](https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/8231/5238/22790)

2. Саидов Сафо Олимович, Камолов Жўрабек Жалол ўғли. Технология получения тонкослойных гетероструктур n-CdS/p-CeF₃ и исследование их электрических свойств. // Miasto Przyszosci. 2022. – V. 29.- P. 72-78. [-Режим доступа:](https://miastoprzyszosci.com.pl/index.php/mp/article/view/708) [URL:](https://miastoprzyszosci.com.pl/index.php/mp/article/view/708)
[https://miastoprzyszosci.com.pl/index.php/mp/article/view/708.](https://miastoprzyszosci.com.pl/index.php/mp/article/view/708)
3. С.О. Саидов, К.С. Ежкова. РОЛЬ ФИЗИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. «ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР». [https://conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_36_2022/17.Fizika_matematika_1_qism.pdf#page=44.](https://conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_36_2022/17.Fizika_matematika_1_qism.pdf#page=44)
4. S.O. Saidov, I.B. Raupova. [https://philpapers.org/go.pl?id=SAITRO-8&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fscholarzest.com%2Findex.php%2Fesj%2Farticle%2Fview%2F2143.](https://philpapers.org/go.pl?id=SAITRO-8&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fscholarzest.com%2Findex.php%2Fesj%2Farticle%2Fview%2F2143)
5. С.О. Саидов, З.И. Туксанова. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ФИЗИКАСИНИ ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЎҚИТИШНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. [http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/697.](http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/697)
6. Saidov S.O., Badriddinov Islombek Mustahkam o`g`li. HIGHER EDUCATION AND TEACHING MODERN PHYSICS IN IT. [https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/388/.](https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/388/)
7. Saidov S.O., Atoyeva M.F., Fayziyeva K.H.A. et. all. The Elements Of Organization Of The Educational Process On The Basis Of New Pedagogical Technologies. [https://inlibrary.uz/index.php/tajas/article/view/10356.](https://inlibrary.uz/index.php/tajas/article/view/10356)
8. Камолов Журабек Жалол угли, Саидов Сафо Олимович. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ТОНКОЙ ПЛАСТИНКИ С КЕРМЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ. <https://scientists.uz/uploads/202206/A-109.pdf/>

9. С.О. Саидов, М. Шарофова. Положение и роль современной физики в
ВЫСШЕМ образовании.

<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1864>

10. S. Zaynobiddinov, Sh. Yo`lchiyev, D. Nazirov, M. Nosirov.
Yarimo`tkazgichlarda atomlar diffuziyasi. O`quv qo`llanma. "O`zbekiston
faylasuflari milliy jamiyati. Toshkent. 2012. 176 b.

11. П.Т. Орешкин. Физика полупроводников и диэлектриков. Учебное
пособие. М.: Высшая школа. 1977. 448 с.

12. М.А. Азизов "Яримўтказгичлар физикаси". Ўқитувчи нашриёти,
Тошкент-1974.

13. [https://www.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/fizika/Yarimo%60tkazgichlarda%20atomlar%20diffuziyasi%20\(S.Zaynobiddinov,%20Sh.Yo'lchiyev\).pdf](https://www.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/fizika/Yarimo%60tkazgichlarda%20atomlar%20diffuziyasi%20(S.Zaynobiddinov,%20Sh.Yo'lchiyev).pdf)

14. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Diffuziya>

15. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-0-387-29185-7_6